

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Алланазаров Амир Умиджонович, Тагиев Мамед Гасымович,

Научный руководитель: Эшбаева Камила Ураловна

ТГМУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17616243>

Введение

В последние годы Узбекистан демонстрирует активное развитие медицинского и оздоровительного туризма. Данный вид туризма является важным направлением для укрепления экономики, повышения качества медицинских услуг и расширения международного сотрудничества в сфере здравоохранения. Цель настоящей работы — рассмотреть динамику развития медицинского туризма в Узбекистане, проанализировать основные факторы роста и обозначить перспективы дальнейшего совершенствования этой сферы [1–3].

Основная часть

1. Государственные расходы и здравоохранение

В период с 2017 по 2019 год государственные расходы на здравоохранение значительно возросли. Одновременно увеличились расходы населения из собственных средств, на которые в настоящее время приходится более половины всех расходов. Это напрямую влияет на финансовую защищённость граждан и доступность медицинской помощи [4, 5].

2. Здравоохранение и показатели здоровья населения

До пандемии COVID-19 ожидаемая продолжительность жизни в Узбекистане улучшалась и была одной из самых высоких среди стран Центральной Азии. Основной причиной смертности остаются неинфекционные заболевания, при этом показатели женской смертности от них одни из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ. Во время пандемии страна усилила эпиднадзор и расширила мощности больниц, что позволило снизить уровень избыточной смертности [6, 7]. Рост медицинского туризма

3. Рост медицинского туризма

По данным Министерства туризма и ВОЗ, количество иностранных пациентов ежегодно растёт. В 2023 году страну посетили 32 200 иностранных пациентов, преимущественно из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и России. В 2024 году с января по август число пациентов увеличилось до 74 700 человек, что на 83,6 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. В 2025 году за первые шесть месяцев количество иностранных пациентов превысило 48 500, что подтверждает устойчивый рост отрасли [8–10]. Государственная стратегия и программы

4. Факторы развития медицинского туризма

Основные факторы роста включают сочетание доступной стоимости и высокого качества медицинских услуг; внедрение образовательных и обменных программ для студентов и врачей; международную аккредитацию клиник; создание комфортных условий для иностранных пациентов [11, 12]. Требования к дальнейшему развитию

5. Государственная стратегия и программы

В Узбекистане реализуется Государственная стратегия по развитию медицинского туризма на 2019–2023 годы. Введена виза «Medical Visa», создана сеть частных клиник, а также инфраструктурные программы — «Гостеприимство медицинских услуг» и развитие медкластеров. Эти меры способствуют повышению международной привлекательности страны и обеспечивают качество медицинских и санаторных услуг [1, 4, 9].

6. Экономический и социальный эффект

Развитие медицинского туризма оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие страны: создаются новые рабочие места, развивается транспортная и гостиничная инфраструктура, повышается качество медицинской помощи, укрепляется международное сотрудничество [10–12].

7. Требования к дальнейшему развитию

Для дальнейшего совершенствования необходимо усилить международное сотрудничество, развивать маркетинг медицинских услуг, внедрять цифровые технологии и укреплять кадровый потенциал отрасли [2, 3].

Дальнейшее развитие медицинского туризма требует комплексного подхода, включающего: законодательные реформы, аккредитацию клиник, подготовку кадров, цифровизацию медицинских процессов и активное международное сотрудничество.

Заключение

Медицинский и оздоровительный туризм в Узбекистане демонстрирует устойчивую динамику роста. Благодаря реализации государственных стратегий, внедрению инноваций и привлечению иностранных пациентов, эта сфера становится одним из драйверов социально-экономического развития страны. В дальнейшем важно укреплять международные связи, совершенствовать инфраструктуру и повышать качество медицинских услуг, что позволит Узбекистану занять прочное место среди ведущих центров медицинского туризма региона.

References:

1. Choi Y., Ashurova Z., Lee H. Sustainable Governance on the Intention of Medical Tourism in Uzbekistan. 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/su13126915>.
2. Gulmuratov M. Prospects for the Development of Medical Tourism in Uzbekistan. 2025. URL: <https://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/82>
3. Хабибулло С. Современное состояние оздоровительного туризма в Узбекистане. 2024. URL: https://iupr.ru/files/ugd/b06fdc_ed7bb0fdaaac40788dba392220ec1c75.pdf
4. Wellness Tourism in Asia: Emerging Destinations to Rejuvenate, Relax and Retreat. 2024. URL: <https://link.springer.com/book/9789819628667>
5. Talipova M. O'zbekiston tibbiy turizmni innovatsion rivojlantirish istiqbollari. URL: <https://journal.imras.org/>
6. Umarov O., Mirzaboyeva M. Tibbiy turizmning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda O'zbekistonda tibbiy turizmni rivojlantirishda innovatsion yondashuv. URL: <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/download/265/229/460>
7. Gazeta.uz. «Medical-tourism». URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2024/10/04/medical-tourism/>
8. WHO. Health System Review: Uzbekistan. 2024. URL: <https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/health-systems-in-action-uzbekistan-2024>
9. Amonboyev M., Shaymanova N.Y. Recreational Potential of Uzbekistan and Prospects for the Development of Wellness Tourism in the Country. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, Vol 1 No 2, 2024. URL: <https://portfolio.afu.uz/storage/documents/zH9Q6h192Xku0Xrn9buxJnfIM5rHQkjaG7MsKOMB.pdf>
10. Kudratov M.K. Health and Wellness Tourism Potential in Uzbekistan. The Peerian Journal, 39, 2025. URL: <https://peerianjournal.com/index.php/tpj/article/view/1027>;
11. Omonova N.R.K., Djurayeva N.B. An Overview of Health Tourism within the Context of Uzbekistan's Tourism Strategy. ORIENS, 2021. URL: <https://www.oriens.uz/en/journal/article/an-overview-of-health-tourism-within-the-context-of-uzbekistans-tourism-strategy/>;
12. Mamedsaliyeva G.A., Ilkhomova G.Z. Medical Tourism Development Trends in the World and Uzbekistan. 2024. URL: <https://portfolio.afu.uz/storage/documents/tOzL6HVhwzEKahKrAov1174e9zgMHZ8KTbm1KX1z.pdf>.